

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОКОНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ

Алиева Надирахон Абдумаликовна

PhD, доцент кафедры «Торговое дело», ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17877422>

ARTICLE INFO

Received: 07th December 2025

Accepted: 09th December 2025

Online: 10th December 2025

KEYWORDS

ABSTRACT

В условиях современной глобальной экономики коконная промышленность рассматривается не только как традиционная отрасль производства, но и как стратегическая отрасль, требующая развития на основе инновационных решений. В условиях растущей конкуренции на мировом рынке единственным способом обеспечения конкурентоспособности предприятий коконной промышленности является эффективное управление инновационной деятельностью и совершенствование её методологии.

Необходимость совершенствования управления инновационной деятельностью обусловлена следующими факторами:

1. Риск технологической отсталости. Многие предприятия до сих пор используют традиционные методы в процессах выращивания коконов, производства пряжи и её переработки. Это приводит к низкому качеству продукции и высокой себестоимости.
2. Требования цифровой экономики. В последние годы стремительно развивается тенденция внедрения цифровизации, технологий искусственного интеллекта (ИИ), больших данных и цифровых двойников в производственные процессы. Коконная отрасль не должна оставаться в стороне от этого процесса.
3. Отсутствие системы управления инновациями. Многие коконные предприятия не имеют специальных подразделений, стратегий и персонала для управления инновационной деятельностью. Это делает инновационные процессы несистематическими и бессистемными.
4. Отсутствие интеграции научных исследований и производства. Научные достижения вузов не в полной мере внедряются на практике, поэтому научные идеи не находят отражения в производстве.
5. Требования к экологическому и устойчивому развитию. Современные инновации должны обеспечивать не только экономическую эффективность, но и экологическую чистоту и устойчивое производство.

В результате анализа деятельности шелководческой отрасли и предприятий, работающих в ней, разработана концепция совершенствования методологии управления инновационной деятельностью на шелководческих предприятиях. Концепция разработана с учетом специфических особенностей отрасли – сырьевой базы, технологических процессов, повышения качества продукции, цифровизации и экологической устойчивости. Целью концепции является научно обоснованное управление инновационной деятельностью на шелководческих предприятиях, обеспечение производства конкурентоспособной продукции и долгосрочного устойчивого развития отрасли за счет внедрения технологических инноваций и цифровых решений. Основными задачами концепции являются:

– внедрение системы оценки и мониторинга инновационного потенциала;

- совершенствование механизмов планирования и управления инновационными проектами;
- формирование институциональной среды для инновационной деятельности;
- совершенствование системы подготовки и переподготовки инновационных кадров;
- создание системы коммерциализации инноваций и финансовой поддержки;
- внедрение экологических и биотехнологических инноваций.

Целесообразно совершенствовать управление инновационной деятельностью на коконных предприятиях, основываясь на следующих принципах:

1. Принцип системного подхода. Для обеспечения интеграции инноваций на всех уровнях управление инновационной деятельностью должно рассматривать все звенья отрасли как единую систему: выращивание коконов, их переработку, производство готовой продукции и маркетинговые процессы.
2. Принцип интеграции и кооперации. Эффективность инновационной деятельности зависит от интеграции научных центров, университетов, фермеров, перерабатывающих предприятий и государственных органов, а при внедрении инноваций целесообразно объединять ресурсы, знания и технологии.
3. Принцип цифровизации и автоматизации. Для снижения человеческого фактора в управлении, быстрого принятия решений и повышения эффективности инновационные процессы управления должны осуществляться на основе цифровых данных.
4. Принцип научного обоснования и инноваций. Для воплощения научных идей в практические результаты все управленческие решения должны основываться на результатах научного анализа и инновационных исследований. Это включает в себя создание инновационных лабораторий в научных центрах, а также уделение внимания генетико-селекционным и биотехнологическим исследованиям.
5. Принцип экологической устойчивости. Для достижения безотходного производства и внедрения «зеленых технологий» инновации должны обеспечивать охрану окружающей среды и ресурсоэффективность. В этом случае целесообразно перерабатывать отходы коконов в биомассу или органическое удобрение, а также использовать энергосберегающие устройства.
6. Принцип развития кадрового потенциала. Для эффективного управления инновационной деятельностью необходима подготовка квалифицированных кадров, поскольку это увеличит возможности формирования инновационных менеджеров, технологов и специалистов по цифровому менеджменту.
7. Принцип инвестиционной привлекательности и управления рисками. Для привлечения инвестиций и минимизации рисков управление инновационными проектами должно осуществляться с учетом финансовых рисков.
8. Принцип эффективности и результативности. Для оценки реального влияния инноваций и их оптимизации результаты управления инновациями должны измеряться конкретными экономическими, социальными и экологическими показателями.
9. Принцип динамичного управления и адаптации. Коконная отрасль должна уметь быстро адаптироваться к изменениям внешней среды, а инновационную стратегию целесообразно постоянно актуализировать в соответствии с рыночными, климатическими и технологическими изменениями.
10. Принцип государственной поддержки и соответствия нормативно-правовой базе. Для направления государственных ресурсов на инновации и обеспечения устойчивого развития отрасли инновационная деятельность должна соответствовать государственным программам, грантам и законодательной политике.

Данные принципы создают теоретическую и практическую основу для системной и эффективной организации управления инновациями на предприятиях шелководства. Их реализация позволит реализовать цифровую, экологически безопасную и научно обоснованную инновационную деятельность в отрасли. Разработанная на основе данной концепции научная работа позволит получить следующие результаты:

- Будет создана научно-практическая модель и методология эффективного управления инновациями на предприятиях шелководства;
- Повысится эффективность принятия решений за счет индекса интеллектуального риска и системы критериев оценки инноваций;
- Будут усовершенствованы механизмы привлечения инвестиций и цифровых технологий в отрасль;
- Будет обеспечена интеграция науки и производства за счет системы инновационных кластеров. В результате шелководство сформируется как конкурентоспособная, экспортно-ориентированная и технологически передовая отрасль.

Предлагаемая концепция выведет управление инновациями на предприятиях шелководства на новый уровень. Она опирается на системный подход, цифровую трансформацию, экоинновации и научно обоснованное принятие решений. Это обеспечивает устойчивое развитие и международную конкурентоспособность отрасли.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности». №ЗРУ-630 от 24 июля 2020 г./lex.uz/
2. Каюмов А. Конъюнктура узбекского шелка. Журнал «Экономическое обозрение» №11 (263) 2021. <https://review.uz>
3. Очилов И.С. Вопросы эффективности инноваций в кластерной системе. Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». № 2, март-апрель 2019 г.
4. Умарходжаева М.Г. Алиева Н.А. «Необходимость инновационного управления предприятиями шелковой отрасли» Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». №2, март-апрель 2021 г.
5. <http://uzbekipaksanoat.uz/en/index.php/the-glory-of-uzbek-silk-industry>

